

УШЛАБ ТУРИШ ПРЦЕССУАЛ МАЖБУРЛОВ ЧОРАСИНИ ҚЎЛЛАШДА ШАХСЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Тураев Оғабек Ғайрат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 323-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15536394>

Аннотация

Ушбу мақолада ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасини қўллашда шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, уларни таъминлаш, Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасини қўллашда шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларинининг халқаро ва миллий қонунчиликдаги асослари келтирилган.

Калит сўзлар

Гумон қилинувчи, гумон қилинувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳимоячи билан таъминлаш, “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”, “Миранда қоидаси”, “айбсизлик презумпцияси”.

Гумон қилинувчи ўзига тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлари билан жиноят процессининг бошқа иштирокчиларидан фарқ қилиди. Гумон қилинувчи жиноят процессининг мустақил субъекти сифатида ўзига тегишли муайян ҳуқуқ ва мажбуриятларига эгадир. Гумон қилинувчи шахс ўзининг ҳуқуқларини ҳамда мажбуриятларини жиноят процессуал қонун ҳужжатларида белгиланган доирада ҳамда тартибда амага оширади. Гумон қилинувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари жиноят процессининг бошқа иштирокчиларидан кескин фарқ қилсада, аммо унинг ҳуқуқий мақоми бевосита айбланувчининг ҳуқуқий мақомига анча яқин эканлигини кўришимиз мумкин¹.

Бу ҳақда гумон қилинувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини кўриб чиқиш давомида тўхталиб ўтиш менимча мақсадга мувофиқ бўлади.

Гумон қилинувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексининг 48-моддасида мустаҳкамланган бўлиб, унга кўра гумон қилинувчи қуйидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга:

-ушлаб турилганлиги ва турган жойи тўғрисида адвокатига ёки яқин қаридошига телефон орқали қўнғироқ қилиш ёхуд хабар бериш;

-гумон қилинувчи ўзининг нимада гумон қилинаётганлигини билиши, ушланганидан кейин 24 соатдан кечиктирмай сўроқ қилинишини талаб қилиши;

-ўзига нисбатан қўйилган гумон хусусида ва ишнинг шартли ҳолатлари бўйича кўрсатувлар бериш ёхуд кўрсатувлар беришдан бош тортиш ва кўрсатувлардан жиноят ишига доир далиллар сифатида унинг ўзига қарши фойдаланиши мумкинлиги ҳақида хабардор бўлиш;

-ўз она тилида ва бошқа ҳолларда таржимон хизматидан фойдалиниш;

-У гумон қилинувчи деб эътироф этилганлиги тўғрисидаги қарор унга маълум

¹ Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатишнинг генезиси, унинг ўзига хос хусусиятлари //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 116-128.

қилинган пайтдан ёки у ушланган пакйтдан химоячи олиш ва сўроқ тугаганидан сўнг у билан холи учрашиш;

-Хуқуқларини химоя қилишни шахсан ўзи амалга ошириш;

-Илтимоснома бериш ва уни рад этиш, далиллар тақдим этиш;

-Суриштирувчи ва терговчи рухсати билан тергов ҳаракатларида иштирок этиш, каби хуқуқларга эга;

-Суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг ҳамда суднинг ҳаракатлари ва қарорлари устидан шикоятлар бериш хуқуқига эга.²

Гумон қилинувчи жиноят процессуал кодексининг 48-моддасида келтирилган хуқуқларидан ташқари у ёки бу тергов ҳаракатларини бажариш чоғида ҳамда ушлаб туриш ёки эҳтиёт чораси сифатида қамоқда сақлаш билан боғлиқ бошқа қонунда кўрсатилмаган хуқуқлардан ҳам фойдаланиши мумкин. Бундан ташқари ушлаб туриш жойига келтирилган, ушлаб олинган шахс мазкур жойда ўрнатилдган тартиб интизомни сақлаш ҳамда унга риоя қилишга мажбур ҳамда ушлаб туриш жойларида уларнинг ихтиёрида бўлган фойдаланиш жиҳозлари ва нарсаларни йўқотмаслик ёки уларга шикаст етказмаслиги зарур. Чунки ушлаб турилган шахс, унинг ихтиёрида бўлган фойдаланиш жиҳозлари ва нарсалар бўйича тўлиқ жавобгар бўлади.

Бундан ташқари гумон қилинувчи шикоятлар, аризалар, илтимосномалар, раддиялар бериш, далиллар тақдим этиш борсида ўз хуқуқларини айибланувчи билан бир ҳажмда амалга оширади. Башарти, гумон қилинувчи вояга етмаган ёки ҳомийлик остидаги шахс бўлса, унинг қонуний вакилини ишда иштирок этишга жалб қилиш лозим³.

Шахсни ушлаб туриш пайтида терговчи Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 9-декабрь 1988-йилда 47/173-сонли резолюцияси билан тасдиқланган “ушлаб туриш ва қамоққа олишнинг хар қандай шаклидан қатъий назар, ушлаб турилган ва қамоққа олинган барча шахсларни муҳофаза этиш принципларининг тўплами” асосида ўзининг процессуал ҳаракатларини амалга ошириши керак бўлади, яъни ушлаб турилган шахс 24 соат ичида гумон қилинувчи тариқасида жалб қилиниб сўроқ қилиниши шарт. Ҳамда химоячи билан таъминланиши лозим⁴.

Химоячи билан таъминлаш Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Тергов Бош Бошқамаси ва Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар Ассоциациясининг 2003-йил 21-августдаги Қўшма баённомаси билан тасдиқланган Низомга қараб амалга оширилади. Бу низомнинг номи “Тергов олди текширув ва дастлабки тергов жараёнда ушланганлар, гумон қилинувчи ва айибланувчиларнинг химоя хуқуқларини таъминлаш тартиби тўғрисидаги Низом” деб номланади⁵.

² Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси // lex.uz

³ Хушвақтова Н.А. Ишни судга қадар юретишда жамоатчилик иштирокининг ретроспектив таҳлили // Society and innovations // Special Issue – 06 (2022) / ISSN 2181-1415 – Б. 300-308. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss6/S-pp301-308> (12.00.00).

⁴ Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта // Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/5. – С. 267-277.

⁵ Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда

Инсон ҳуқуқлари барча миллий институтларнинг ваколатлари ҳамда имкониятларининг кенглиги, унда иштирок этаётган шахсларнинг таниқли сиёсатшунос ва ҳуқуқшунос олимлардан иборатлиги, инсон ҳуқуқларини миллий қонунлар макжмуакси билан бирга ҳалқаро ҳуқуқ соҳасидаги қоидалар, деклорациялар ҳамда конвенцияларга асосан ҳимоялаш имкониятини беради. Дастлабки терговда шахснинг шаъни қадр-қимматини ҳурмат қилиш принцини таъминлашнинг ташкилий асослардан яна бири сифатида “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон деклорацияси” ҳисобланиб, унда “барча одамлар эркин, қадр қиммат ва ҳуқуқларда тенг бўлиб туғилдилар. Улар ақл ва виждон соҳибидирлар ва бир-бирларига биродарларча муомала қилишлари зарур”¹⁶, деб кўрсатилган.

Гумон қилинувчи шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг яна бир ҳуқуқий асоси сифатида амалдаги Жиноят процессуал кодексининг 18-моддасини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Ушбу модданинг биринчи қисмида “жиноят иши юритиш учун масъулиятли барча давлат органлари ва мансабдор шахслар жиноят процессида қатнашаётган барча фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишлари шарт”⁷ деб таъкидланган⁸.

Қайд этилган норманинг талабига кўра, жиноят ишини юритувчи барча давлат органлари ва мансабдор шахслар, жумладан, суриштирувчи, терговчи, прокурор ҳамда судьялар тергов ҳаракатларини олиб боришда, шунингдек фуқароларни жиноят ишига жалб этишда уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаши шарт⁹.

Гумон қилинувчи шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлашда ҳуқуқий асос сифатида Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 28-моддасини келтириб ўтишимиз лозим. Ушбу модда қуйидагича баён қилинган: “жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошқора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади. Айбланувчига ўзини ҳимоя қилиш учун барча имкониятлар таъминланади. Айбдорликка оид барча шубҳа, агар уларни бартараф этиш имкониятларитугаган бўлса, гумон қилинувчининг айбланувчининг, судланувчининг ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилиниши керак. гумон қилинувчининг айбланувчининг, судланувчининг ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас ваисталган вақтда сукут сақлаш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкин.”¹⁰ Конституциямиздаги ушбу моддада бевосита амалдаги Жиноят-процессуал қонунимизнинг 23-моддасида алоҳида принцип “айбсизлик презумцияси” сифатида белгилаб қўйилган. Юқоридаги фикрларимиздан кўриниб турибдики, ушбу принцип

қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁶ Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон деклорацияси.БМТ. 1948й

⁷ Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси // lex.uz

⁸ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁹ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т. 2023

нафақат жиноий-процессуал балки умумхуқуқий принциплардир¹¹.

Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27- моддасида белгиланган “Миранда қонидаси”га тўхталиб ўтмоқчиман. Ушбу модданинг тўртинчи қисмида қуйидагича баён қилинган: “Шахсни ушлаш чоғида унга тушунарли тилда унинг ҳуқуқлари ва ушлаб турилиши асослари тушунтирилиши шарт”¹².

Шундан келиб чиққан ҳолда фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфатлари аввало давлат томонидан кафолатланиши лозим. Чунки давлатнинг асосий вазифаси фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфатларини таъминлашдир. Давлат турган вазифани ваколатли органлар томонидан амалга оширади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролик кодексига қийноққа солишдан жабрланганларга етказилган зарарни қоплаш тартибини такомиллаштиришга қаратилган қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.06.2020 йил кундаги “Инсон ҳуқуқлари юйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6012-сонли фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.20202 йил кундаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони.
7. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
8. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
9. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
10. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
11. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.
12. Хушвактова Н.А. Ишни судга қадар юритишда жамоатчилик иштирокининг

¹¹ Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.

¹² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т. 2023

ретроспектив таҳлили // Society and innovations // Special Issue – 06 (2022) / ISSN 2181-1415 – Б. 300-308. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss6/S-pp301-308> (12.00.00).

13. Усмналиев Н. Жиноят ишени юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар // Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

14. Усмналиев Н. Процессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари // problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

15. Хушвактова Н.А. Effective use of the opportunities of specialists and interpreters who are public representatives in the investigation process // Proceedings of the XXIV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022.. – Б. 65-68. DOI:10.32743/SpainConf.2022.10.24.346229

16. Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

17. Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатишнинг генезиси, унинг ўзига хос хусусиятлари // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 116-128.

18. Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки тергов тўхтатилганидан кейин тергов органларнинг фаолиятини ташкил этиш // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 263-273.